

САЙЁР СЮЖЕТ ВА АДАБИЙ ТАЪСИР МАСАЛАЛАРИДА ФИРДАВСИЙНИНГ ЎРНИ

Я.И.Нишанов, ФарДУ доценти

Резюме. Мақолада умуминсоний сайёр сюжетлар юзага келишида адабий алоқа, ижодий таъсирнинг ўрни ҳамда улуғ форс-тожик шоири Абулқосим Фирдавсийнинг бу борадаги ўрни ҳақида сўз юритилади. Эзгулик, адолат, садоқат, комиллик тушунчаларининг дунё халқлари орасида бир хил қабул қилиниши, ижтимоий-маиший турмушдаги яқинликлар, маънавий-маърифий тарбиядаги устувор жиҳатларнинг умумийлиги ҳам сайёр сюжетларни ва бадий адабиёт намуналарида ўхшашликни юзага келтириши таҳлил қилинади.

Калит сўз ва иборалар. Умуминсонийлик, миллийлик, гоя, бадият, сюжет, ўзаро таъсир, адабий алоқа, тарихий муштараклик, тарбиявий омиллар.

Абулқосим Фирдавсийнинг адабий мероси, хусусан, “Шоҳнома” асари Шарқ халқлари, жумладан ўзбек халқи маданий-адабий ҳаётида ҳам муҳим роль ўйнади. Асли тошкентлик бўлиб, Ҳиндистонда яшаган шоир Бадриддин Чочий ҳам Фирдавсийга эргашиб, “Шоҳнома” номли асар ёзганлиги маълум. Шунингдек, мумтоз адабиётимиз тарихида Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” (“Саодатга йўлловчи билим”) достони ҳам композицион хусусиятлари, гоялари ва характери жиҳатдан “Туркий шоҳнома” сифатида тилга олинади. Айниқса, Шарқ адабиётида кенг тарқалган Юсуф ҳақидаги қиссаларнинг майдонга келишида Фирдавсий ижоди қудратли туртки бўлганлиги маълум. Ўзбек адибларидан Дурбек ҳам “Юсуф ва Зулайхо” достонини яратишда “Шоҳнома”дан ўрганганлиги, унга эргашганлиги кўриниб туради.

Шунингдек, улуғ ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоийнинг устозлари орасида Абулқосим Фирдавсий ҳам бор эди. Биз Навоийнинг “Хамса”сини, “Ҳазойин-ул маоний”, “Тарихи мулуки Ажам”, “Маҳбуб-ул қулуб” асарларини кўздан кечирганимизда бу ҳолат яққол кўзга ташланади, негаки шоир унинг асарларини кунт билан мутолаа қилгани ва бадий камолотга эришишда ундан катта ижодий сабоқ олгани кўзга ташланади.

Навоий ўзининг “Мажолис-ун нафоис” асарида Абулқосим Фирдавсийни маликул калом (сўз подшоси) деб атади.¹ “Муҳокамат-ул луғатайн”да эса эпик поэзия – маснавийда устод деб билади.² Шунингдек, умри ниҳоясида “Шоҳнома”даги Юсуф ҳақидаги қиссадан илҳомланиб, туркий тилда шу типдаги дoston яратишни ижодий ният қилади. Аммо бевақт ўлим бу улуғвор мақсад амалга ошишига монелик қилади.

Фирдавсийнинг машаққатли умр йўли, сермахсул ижодидан яхши хабардор бўлган Алишер Навоий “Ғаройиб-ус сиғар” девонида қуйидагиларни ёзган эди:

Бу майдонда Фирдавсий ул гурд эрур,

¹ Алишер Навоий. Мажолис-ун нафоис. Т.: 1961. 91-бет.

² Алишер Навоий. Муҳокамат-ул луғатайн. 204-бет.

*Ки гар келса Рустам жавобин берур.
Рақам қилди фархунда “Шоҳнома”е,
Ки синди жавобинда ҳар хомае.
Мусаллам дурур зоҳиран бу иши,
Ки маъразга келмайдурур ҳар киши.
Деди ўз тили бирла ул кони ганж:
“Ки си сол бурдам ба “Шоҳнома” ранж”.
(Саййид Ҳасан Ардашерга ёзилган мактуб-маснавийдан).*

Алишер Навоий “Соқийнома” шеърида ўз замонидаги ҳукмдорларга карата насихат қилиб, уларни адолатли бўлишга ундайди ва бу ерда ҳам Фирдавсий “Шоҳнома”сидаги қаҳрамонлар тақдирини уларга мисол сифатида эслатиб ўтади:

*Шукр ангаким қилибон шоҳ сени,
Қилди ҳар нуқтадин огоҳ сени.
Кўрки, ҳар шаҳки юриб олди жаҳон
Борча бордурму, қаро ерда ниҳон.
Ҳам Каюмарс ила Ҳушанг қани,
Иккита тож ила авранг қани.
Қани Жамшиду Фаридун охир,
Борини қўйдимук гардун охир.
Не Каёно бору, не Сосоний,
Не Скандар, дағи не Ашконий.
Қолмади Рустам ила Сом доғи,
Яздижурд ўттию, Баҳром доғи...*

Фирдавсий адабий меросининг Навоий ижодига таъсирини, айниқса, шоирнинг тарихга оид асарларида яққол кўриш мумкин. Навоийнинг “Тарихи мулуки Ажам” асаридаги мифологик тушунчалар ифодаси, афсонавий маълумотлар талқинлари, халқ оғзаки ижоди намуналари таъсири, айрим факт ва маълумотларга ижодий ёндашув ушбу асарни ўзига хос композитсион тузилишга эга бўлган бадиий асар сифатида ҳам ўрганишга асос бўлади. Алишер Навоий “Муҳокамат-ул луғатайн” номли асарида “Тарихи мулуки Ажам” ни “Хазойин-ул маоний” куллиёти таркибига кирган тўрт девони ҳамда “Хамса” дostonлари қаторида тилга олади. “Бу “Хамса” шуғлидин чун фароғат топибмен, тахайюлум гети навардин салотин таърихи даштига чопибмен, чун нома саводи зулматидин “Зубдат-ут таворих” (шоир бу ерда “Тарихи мулуки Ажам” ҳамда “Тарихи анбиё ва ҳукамо” асарларини умумий ном билан “Зубдат-ут таворих”, яъни “Тарихларнинг қаймоғи” дея номлаган) адосин тузупмен, салотин ўлган отин бу хайвон суйи била тиргузубмен....”³

Қолаверса, Эрон мамлакатининг тўрт табақа шоҳлари тарихи ҳақида шоир “Хамса”нинг “Садди Искандарий” дostonида махсус боблар ҳам ажратганки, “Тарихи мулуки Ажам” асарида акс этган ижодий тахайюл, адабий-бадиий талқинлар бу асар ёзилмасдан бурун ҳам шоир хаёлини банд этган эди, дейиш мумкин.

³ Алишер Навоий. Муҳокамат-ул луғатайн. Асарлар. XV жилдлик. 14-жилд. Б. 120-121

Кўринадикки, тарихга оид асарида ўз даври тарихнавислиги анъаналари қобиғидан чиқа олмаган Алишер Навоий эпик дostonларида тахайюл ва тушунчаларига эрк беради, факт ва маълумотларга муносабатини билдиради, кучли мантиқ ҳамда фалсафий асосга суянган ҳолда хулосалар чиқаради. Тарихий ҳақиқат ва бадий тўқима муаммоларига, образ яратишнинг янгича усулларига, ўзининг бу борадаги позициясига қуйидагича муносабат билдиради:

*...Заруратким солиб бир ўзгача тарх,
Бу меҳнатномани қилғумдурур шарх.*

Абулқосим Фирдавсийнинг адолат, инсоф, олижаноблик ҳақидаги нуқтаи назари улуғ ўзбек шоири ва мутафаккири томонидан тўлақонли маъқуллангани ҳамда ижодий давом этирилгани бир қанча лавҳаларда яққол кўзга ташланади. Масалан, Доро ибн Дороб ҳамда Искандар ҳақидаги ўзигача бўлган тарихнависларнинг, хусусан, Фирдавсийнинг ёзиб қолдирган маълумотлари билан Навоий нуқтаи назари мос келганлигини қуйидаги шарх орқали илғашимиз мумкин. “Доронинг икки ноибиким, анинг зулмидин ториқиб эрдилар, ани ҳалок қилдилар... Баъзи дебтурларким, аларни Искандар йибориб эрди, бу ишни буюрди... Искандар келиб, анинг бошини ўз тизи устига қўюб, онг ичтиким, бу иш менинг қошимдин эмас эрди. Доро Искандарға уч васият қилди. Бир улким, Равшанакниким, анинг қизи эрди, қулғай (никоҳига олғай). Бир улким, анинг қотилларин ўлтургай. Бир улким, анинг атбоиким, Фурс мулки наслидин эдилар, қатл қилмағай, дағи риоят қилғай. Искандар барчани қабул қилди. Доро охир дамда Искандардек муставлий адувсидин хушнуд ўтти. Ва бу дostonни фақир “Садди Искандарий”даким, “Хамса”нинг бешинчи китобидур, машруҳ адо қилибтурмен.”⁴

Фикримизча, “Тарихи мулуки Ажам” муаллифи ишқ матлабидан келиб чиқиб, ўзидан аввалги муаррихларнинг Хисравнинг Ширинга бўлган муҳаббати тафсилотларига қўшилмаган. Навоий нуқтаи назарига кўра ишқ ва жоҳ, ошиқлик ва тож-тахт ўртасида мувофиқлик, самимийлик ва табиийлик бўлмайди. Шунинг учун ҳам Хисрав ва Ширин ҳақидаги юқорида келтирилган маълумотларни бадий асарда қайта ишлаган ҳамда ўз муносабати ва дунёқарашини изчил баён этган.

Искандар ва Доро муносабатларидаги мардлик, адолат, раҳм-шафқат, олижаноблик кўринишлари Алишер Навоийга маъқул келган ҳамда “Садди Искандарий” дostonида бу воқеа-ҳодисаларни машруҳ – мукамал тасвирлашга ҳаракат қилган.

Баҳром бинни Яздигурд ҳақидаги тарихий маълумотлар “Сабъаи сайёр ҳамда” ҳамда “Тарихи мулуки Ажам” муаллифи яшаган давр воқелиги билан омухта ҳолда берилиши диққатни тортади. Баҳром ҳақидаги маълумотлар сўнгида ҳам Навоий батафсил маълумотлар олмоқ учун ўқувчидан ўз “Хамса”сининг “Сабъаи сайёр” дostonига мурожаат қилишини сўрайди. Маълум бўладикки, ўзбек мумтоз адабиётида маърифий, тарихий,

⁴ Ўша асар. Б. 201

жангнома мавзуларининг батафсил илмий-бадий ишланишида Абулқосим Фирдавсийнинг алоҳида ўрни ва ҳиссаси бор.

Адабиётлар:

1. Фирдавсий. “Шоҳнома”. Биринчи китоб. Т.: “Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1976.
2. Қаямов А. Алишер Навоий ижодининг жаҳоншумул аҳамияти. (Алишер Навоий таваллудининг 570 йиллигига бағишланган Халқаро илмий-назарий анжуман материаллари). Тошкент. “Ўзбекистон” нашриёти, 2011. Б.5.
3. Алишер Навоий. Вақфия. – Тошкент. “Фан”. 1991. – Б.24.
4. Алишер Навоий. Асарлар. XV жилдлик. 14-жилд. – Тошкент. “Фан”. 1967. - Б. 188.
5. Маънавият сарчашмаси. “Сирли олам” ойномаси. 1994. 4-сон. Б.2.